

SHARAN CULTURE FOR A DEVELOPED INDIA

Renuka Prasad B R

Associate Professor, Government First Grade College, Tumkur

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Development means 'island'. Similarly, developed India means; an ambitious idea proposed by the Government of India while presenting the budget for the year 2024-25. The goal of a developed India is to develop India globally by 2047, that is, to achieve progress in the economic, social, technological and alternative environmental fields.

It is said that the goal of a developed India is to create ideas such as economic empowerment, infrastructural development, sustainability, technological progress and social equality in the context of achieving employment opportunities, a better standard of living and self-reliance for every citizen of India.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಡಾ. ರೇಣುಕಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಆರ್

ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ವಿಕಸನ ಎಂಬುದು 'ಅರಳು' ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಅಂದರೆ; ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2024 - 25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಡಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವೆಂದರೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತತ್ವ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವುಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಿತವಾಗಬೇಕಿರುವ ವಿಚಾರ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 'ವಿಕಸಿತ ಬದುಕು' ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ವಿಕಸಿತಗೊಳ್ಳದೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶರಣರ ಕ್ರಾಂತಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ "ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ" ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶರಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅನುಸರಣ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಚನಗಳ ಸಾರ ಅರಿತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಕಸನ ಎಂಬುದು 'ಅರಳು' ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ' ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೨೪-೨೫ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಡಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರ, ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅರಳಿಸುವ ವಿಚಾರ. ೨೦೪೭ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದರೂ ಇದು ಕೇವಲ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿಯ

ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ' ದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ:

- ೨೦೪೭ ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ೩೦ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು.
- ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು.
- ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.
- ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು.
- ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
- ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

ಇತ್ತೀಚೆಯಾಗಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 'ವಿಕಸಿತ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 'ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಎಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

'ವಿಕಸಿತ' ಎಂಬುದು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದರೂ ಸಹ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'ಯನ್ನು ಮೀರಿದುದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ತತ್ತ್ವ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ' ವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನ. 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆಯೇ 'ವಿಕಸಿತ ಬದುಕು' ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು ವಚನಕಾರರು ಅಂದರೆ ಶರಣರು. ಕಲಚೂರಿ ವಂಶಸ್ಥ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಶರಣರಕ್ರಾಂತಿ' ವಿಕಸಿತ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದ ಕ್ರಾಂತಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ವಿಕಸನ ಮಾಡಲು ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಲ್ಲವು.

ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಬಸವಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮುಂತಾದವರ ಮೂಲಕವೇ ನೋಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನುಳಿದ ಶರಣ-ಶರಣೆಯರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು

ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಶರಣ-ಶರಣೆಯರ ವಿಚಾರಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಅಥವಾ ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೂಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಮೂಹವಾದಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರಣರ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವೇ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಬದುಕಿನ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳೇ ಶರಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ-ಕನಿಷ್ಠವೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಹೋರಾಟವೇ ಶರಣ ಚಳವಳಿ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರು ವೀರಶೈವ/ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರಾದರೂ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ವೀರಶೈವ/ಲಿಂಗಾಯತವು ಪೂರಕವಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಶರಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗದು. ವೀರಶೈವದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ

'ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲುಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಅಳಿಯಲುಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರನೊಲಿಸುವ ಪರಿ.'

ಎಂಬ ವಚನವಾಗಲಿ, 'ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ ನಾನೊಂದು ಕನಸ ಕಂಡೆ, ಎಂಬ ಕಾವ್ಯದ ತುಣುಕಾಗಲಿ, 'ನೇಮದ ಕೂಲಿಯಂದಿನ ನಿತ್ಯ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು', ಎಂಬ ಕೂಲಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯಾಗಲಿ, 'ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆಯೇ ಮಾಯೆ', ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸವಕಲು ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು ಶರಣಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 'ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರು ಮೇಲೆ, ಎನ್ನ ಗಂಡ ಕೆಳಗೆ, ನಾ ಮೇಲೆ' ಎನ್ನುವ ಕದಿರ ರೆಮ್ಮವ್ವೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮಾರ್ಗ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 'ಯಜಮಾನ' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಪರಿ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಬಂಧನದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದೊಡನೆ ನಡೆಯುವ

ಅಕ್ಕನಿಗೆ 'ದಿಗಂಬರವೇ ದಿವ್ಯಾಂಬರವೆನಗೆ' ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು, ತೃಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳುಂಟು, ಶಯನಕ್ಕೆ ಪಾಳು ದೇಗುಲಗಳುಂಟು, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ, ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀನೆನಗುಂಟು.' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕೆನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಈ ವಚನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರಂಗದ ಅಶುದ್ಧತೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಯುದ್ಧ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಬಡತನ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ತರದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಯದ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಕಾಯಕವಿಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ.

'ಕಾಯ ಕರ್ತನೆ ಕಂದಿದರೇನಯ್ಯಾ, ಕಾಯ ಮಿರ್ತನೆ ಮಿಂಚಿದರೇನಯ್ಯಾ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೊಲಿದ ಕಾಯ ಎಂತಾದಡೆಮಗೇನಯ್ಯಾ.' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶರಣರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಆಗಲಿ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕೆಂದರೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾದ ವಚನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ;

'ಮಡದಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಇದ್ದೀತೆ? ಒಡೆಯನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀತೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತೆ? ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ್ಯಜನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನೆ ಹಿಡಿದೋಲೆ? ನೀ ತೊಡಕಿಕ್ಕಿದ ತೊಡಕ ನೀ ಲೋಕದ ಜನರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೈ ರಾಮನಾಥ.'

ಈ ವಚನದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು, ಎರಡನೆಯ ಸಾಲು ವರ್ಗಸಂಬಂಧಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು, ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಾ, ಅವು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕೃತವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬೋಂತಾದೇವಿಯ ಒಂದು ವಚನ ಹೀಗಿದೆ;

'ಊರ ಒಳಗಣ ಬಯಲು ಊರ ಹೊರಗಣ ಬಯಲೆಂದುಂಟೆ? ಊರೊಳಗೆ ಬಾಹ್ಯಣ ಬಯಲು ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೊಲೆ ಬಯಲೆಂದುಂಟೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬಯಲೊಂದೆ. ಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಒಳಹೊರಗೆಂಬ ನಾಮವೈಸೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡೆ ಕರೆದಡೆ ಓ ಎಂಬಾತನೆ ಬಿಡಾಡಿ.'

'ಬಯಲು' ಎಂಬ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಬೊಂತಾದೇವಿಯು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕಥನ ಬಹುರೂಪಿಯಾದದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ವರ್ಗ ಸ್ವರೂಪ, ಜಾತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಶುದ್ಧ-ಅಶುದ್ಧ, ಪವಿತ್ರ-ಅಪವಿತ್ರ ಎಂಬ ವರ್ಗೀಕರಣದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಹಜ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು, ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿತ್ತು.

'ಕಾಯಕ' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ 'ಕಾಯಕ'ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶರಣರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಕ್ತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಂತವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಾರಯ್ಯನಿಗೆ 'ಗುರು'ವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಲಕ್ಕಮ್ಮಳ ವಚನ ಹೀಗಿದೆ;

'ಕಾಯಕ ನಿಂದಿತ್ತು ಹೋಗಯ್ಯಾ ಎನ್ನಾಳ್ಳನೇ ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಶರಣರತಿಪ್ಪೆಯ ತಪ್ಪಲ ಅಕ್ಕಿಯ ತಂದು ನಿಶ್ಚೈಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗು ಮಾರಯ್ಯ.'

ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವ, ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ಸರ್ಕಾರದ 'ಭಾಗ್ಯ'ಗಳಿಗೆ ಬಾಯ್ಬರೆದು ಕುಳಿತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಚನಗಳು ಪಾಠವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಡತನದ ಚಿಂತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು

'ಮನಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವಂಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ಬಡತನವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗಿಪ್ಪಳು ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸೇವೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ.'

ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಂತ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಮದ್ದಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಸಿತಭಾರತದ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವುದು.

'ಆಚಾರವೇ ಕುಲ, ಅನಾಚಾರವೇ ಹೊಲೆ' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜಾತಿ ಸಮಾನತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂತವು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಪಂಚಮ, ದಲಿತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕೀಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಳವ್ವೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. 'ಕುರಿಕೋಳಿ ತಿಂಬುವರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲಜ ಕುಲಜರೆಂದೆಂಬರು, ಶಿವಗೆ ಪಂಚಾಮೃತವ ಕರೆವ ಪಶುವ ತಿಂಬ ಮಾದಿಗ ಕೀಳು ಜಾತಿಯೆಂಬರು, ಅವರೆಂತು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರಾದರು? ಜಾತಿಗಳು ನೀವೇಕೆ ಕೀಳಾಗಿರೋ?' ಎಂದು ಕೇಳುವ ಕಾಳವ್ವೆ

ಯಾವ ಜಾತಿಯೂ ಕೀಳಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾತಿ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;

'ಸಾಂಖ್ಯ ಶ್ವಪಚ, ಕಬ್ಬಿಲ ದೂರ್ವಾಸ ಮಚ್ಚಿಗ, ದಧೀಚಿ ಕೀಲಿಗ, ಕಶ್ಯಪ ಕಮ್ಮಾರ, ರೋಮಜ ಕಂಚುಗಾರ, ಕೌಂಡಿಲ್ಯ ನಾವಿದನೆಂಬುದನರಿದು ಮತ್ತೆ ಕುಲವುಂಟೆಂದು ಛಲಕ್ಕೆ ಹೋರಲೇತಕ್ಕೆ? ಇಂತೀ ಸಪ್ತ ಋಷಿಯರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದುದನರಿಯದೆ ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿದು, ವಿಪ್ರರು ನಾವು ಘನವೆಂದು ಹೋರುವ ಹೊತ್ತು ಹೋಕರ ಮಾತೇತಕ್ಕೆ? ಕೈಯುಳಿ ಕತ್ತಿ ಅಡಿ ಗೂಂಟಕ್ಕಡಿಯಾಗಬೇಡ ಅರಿ ನಿಜಾತ್ಮ ರಾಮ ರಾಮನಾ.'

ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೀಳು ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಬಂದವರೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕುಲ, ಹೊಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆನ್ನದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶರಣರು ದಾಸೋಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.